

Lampiran 1. Wawancara dengan Rumah Sakit

Narasumber 1 (Arief)

Oke, saya mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arief. Terima kasih untuk waktunya disempatkan untuk melakukan wawancara Pak Arief. Mungkin ini wawancaranya terkait pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keamanan data di rumah sakit Pak. Oke.

Boleh saya langsung mulai ke pertanyaannya Pak Arief? Boleh, boleh. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan Pak Arief yang bakal saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi kalau misalnya pertanyaannya dirasa membingungkan Pak Arief. Untuk yang pertama, itu di RSUD Ryacudu.

Apakah di organisasinya sudah memiliki untuk kebijakan keamanan informasi yang terdokumentasi Pak Arief? kalau khusus untuk kebijakan pengamanan pengamanan SIMRS ada tapi kalau untuk kebijakan pengamanan privasi yang secara spesifik untuk masing-masing pribadi belum.

Untuk SIMRS sudah ada untuk kebijakannya ya Pak Arief? Iya. Oke. Kalau data SIMRS. Oke. Kalau pribadi belum ada. Oke Pak. Nah untuk ini, apakah sering diperbarui Pak untuk kebijakannya? Direvisi seperti itu? Selama ini belum pernah direvisi Pak. Oke. Itu sudah dibuat dalam berapa? dirancang? Tahun 2023. Oh, dibuat di tahun 2003 sampai sekarang belum ada direvisi atau diperbarui lagi ya Pak? Iya, belum ada. Oke, nah di dalam peraturan tersebut, apakah terkait tanggung jawab keamanan informasi ini dibagi per divisi atau seperti apa Pak Arief?

Belum, belum ada pembagian seperti itu. Jadi, secara umum saja. Secara umum terkait Kemana datanya di organisasi, Pak? Iya. Selanjutnya, apakah dari rumah sakit sendiri terdapat kerjasama dengan

Otoritar eksternal dalam keamanan informasi ini Pak Arief? Kalau kerjasama eksternal di luar pemerintahan kayaknya nggak ada ya. Kalau kayak MOU gitu nggak ada. Kita berkoordinasi aja dengan Kominfo. Itu Kominfo Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Utara.

Di Rumah Sakit sendiri, apakah sering ada proyek internal atau eksternal terkait IT sendiri? Untuk pengembangan-pengembangan website dan lain-lain? Kita kalua IT kita sendiri. Oke. Berarti secara keamanan memang dimanage sendiri gitu Pak ya? Untuk ininya? Iya, dimanage sendiri. Kita nggak melibatkan pihak keluar untuk.

di dalam kontrak karyawan, terutama di IT Pak, apakah ada perjanjian terkait keamanan informasi?

Di kontrak karyawan tersebut, Pak Arief? Di kontrak karyawan nggak ada, karena bentuknya SPT, Surat Perintah Tugas. Oh, oke. Tapi di Surat Perintah Tugas, oh ada sih salah satunya untuk menjaga keamanan. Oke, berarti di kontraknya itu disebutkan ya, salah satu tanggung jawab dari, apa?

Berarti tadi di dalam kontrak itu memang disebutkan ya Pak, di highlight kalau karyawan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi gitu ya, keamanan atau kerahasiannya? Benar salah satu poinnya

Terkait karyawan juga, apakah sering dilakukan pelatihan-pelatihan untuk keamanan informasi ini Pak, di kepegawaiannya Pak?

Untuk karyawan rumah sakit? Ya, IT atau rumah sakit seperti itu. Kalau IT belum pernah ada perhatian khusus untuk itu. Kalau rumah sakit kita edukasi aja sebnarnya. Untuk pengguna, para user. Ini ID-nya mohon di jaga. Ini adalah data pribadi. Tapi kalau secara khusus kita berangkat pelatihan belum pernah ada.

Oke, berarti sekarang itu lebih ke sosialisasi kalau dari karyawan IT ke seluruh karyawan di rumah sakit seperti itu ya Pak, penggunaan data dan lain-lain, keamanan datanya. Oke. Biasanya kalau misal dari IT, diganti orangnya Pak berarti tanggung jawabnya berganti ke orang baru nah itu biasanya apakah ada handover pekerjaan atau ada pelatihan juga dari yang lama ke yang baru Pak kalau di rumah sakit? sejauh ini belum pernah ganti ya oh sebenarnya dari awal sama Pak dari awal kita kan di 2023 2022 lah ya belum pernah ganti sampai sekarang paling ada penambahan satu orang yang lama ngelatih yang baru, gitu aja. Tapi kalau ganti, belum pernah.

Pak. Tadi kan aturan keamanan data. Nah, untuk aturan penggunaan aset kayak penggunaan laptop ataupun server, apakah itu juga udah diatur, Pak, kebijakannya? Ada, ada. Oke.

Penggunaan data juga berarti tadi sudah diatur juga Pak dalam peraturan tadi? Penggunaan data apa ini? Data pasien ataupun data yang ada. Berarti sudah diatur ya Pak dalam kebijakan. Nah, apakah data itu diklasifikasi Pak? Misalnya data yang sensitif, data yang bisa dipublik sama umum atau seperti apa Pak?

Kita itu di semua, kalau dia bentuknya adalah rekamedis, elektronik, kan kita aranya rekamedis elektronik ya, itu semua dokumennya adalah dokumen pribadi, nggak boleh diakses oleh publik. Oke, berarti itu kerahsian sensitif ya Pak? Iya, sensitif semua. Oke. Oke.

Oke, itu berarti terkait kebijakan datanya berarti aset data sudah. Terus untuk ini Pak, kalau misalnya ada user baru di rumah sakit, itu apakah ada prosedur resmi Pak untuk pendaftaran ataupun penghapusan dari akses pengguna akses akunya Pak? Jadi kalau misalnya ada user baru atau user yang ini sudah keluar dari rumah sakit, Kita panduannya adalah SK. Jadi misalnya ada SK baru, dia ditempatkan sebagai dokter di ruangan ini. Ada SK-nya. Nah, SK ini, SK Direktur ini yang kita jadikan dasar untuk pembuatan akun. Oke. Nah, untuk hak akses kayak perubahan password dan lain-lain, apakah itu dimaintain secara rutin, Pak? Diperbarui secara rutin?

Kalau itu kita anjuran. Karena perbaruan password kan oleh user ya. Itu kita akan berikan anjuran untuk diubah secara rutin dan disimpan dengan baik. Oke. Berarti tadi juga diberikan panduan ya Pak untuk menjaga kredensialnya. Anjuran itu ya? Iya anjuran itu. Oke.

Terkait ini juga, password seperti itu, apakah di-encrypt, Pak, untuk menjaga kerahsian dari password-nya di sistem? Di-encrypt, sih. Oke, di-encrypt. Nah, itu rutin diperbarui, Pak, encrypt-nya atau satu encrypt yang dipakai, di-maintain saja seperti

itu? Satu encrypt, sih. Maksudnya, dari awal? Dari sistemnya, dari sistem. Oke, memang berarti aplikasinya kita open source jadi dari sistem awalnya

Terkait server, Pak. Berarti data-datanya di server fisik di rumah sakit ya, Pak? Iya. \ itu ada ruangnya sendiri, Pak? Berarti? Iya, ada ruang server prosedur untuk mengakses ke sana?

Apakah ada karyawan tertentu atau seperti apa, Pak? Yang punya akses ke ruang server, ya karyawan SIMRS. Oh, cuman SIMRA, ya? Iya. Berarti itu ada fingerprint dan lain-lainnya, Pak, untuk kekamanannya? Enggak, masih manual semua. Oh, masih manual semua. Manual. Oh, digembok. Tapi yang punya kunci berarti cuma pegawai SIMRS, ya? Iya.

Oke. Untuk mitigasi kalau misalnya ada bencana alam kayak gitu Pak. Untuk di server fisiknya apakah udah ada peraturan terkait hal itu Pak? Kita backup harian Mas. Oh backup harian. Iya. Backup harian berarti untuk menghindari bencana alam, kebakaran, atau banjir kayak gitu itu backup harian berarti ya? Backup harian. Oke. Itu di

Cloud atau di backup-nya? Di fisik juga? Kita backup di cloud, tapi kalau misal pengecekan kerusakan atau kehilangan data, berarti selama backup harian itu kalian dicek? Iya.

Keamanan datanya sendiri apakah ada tambahan Pak untuk pencegahan malware gitu ataupun ya pencegahan malware di sistemnya? Sejauh ini kita ya gitu prosedur yang ada aja nih Mas. Oke. Berarti bisa dibilang ada ya untuk mitigasinya. Tadi terkait backup kita lakukan selama per hari ya Pak.

Dalam satu hari itu backup. Selain di backup, berarti dicek juga data tersebut apakah beneran masuk atau enggak ke sistem ya? Iya, bener. Kalau ada trouble, pasti komplainnya muncul. Oh, iya bener sih. Masalah pasti muncul. Dari user ya, Pak? Biasanya yang lapor ya? Pasti, karena itu kan sistem dipakai 24 jam.

Ini 24 jam, layanan 24 jam. Iya, benar. Apakah ada juga, Pak, pencatatannya? Misalnya, log keamanan, kalau misalnya ada user ini mengakses apa, tercatat di historinya, Pak? Dari sistem? Iya, ada laporan. Ada dari sistemnya berarti tercatat, Pak, riwayat penggunaannya? riwayat penggunaannya. Oke.

Di rumah sakit sendiri sering nggak sih Pak ada sistem baru gitu yang diinstal di rumah sakit? Misalnya apa nih? Misalnya kan kita punya SIMRS, tapi kita punya manajemen obat gitu misalnya terpisah gitu. Oh nggak, kalau yang kaitannya dengan pelayanan pasien, kita fokus di satu ini, satu aplikasi ini.

Oh, memang nggak ada. Dulu ada aplikasi yang lama, udah kita berhenti dengan aplikasi kita. Untuk yang pelayanan, di luar pelayanan ke pasien, itu nggak ada. Mungkin sistem-sistem web, kayak akses-akses untuk laporan ke Kemenkes, misalnya. Itu memang tambahan dari pusat berarti, Pak? Iya, tambahan dari pusat. Yang laporan-laporan kayak gitu. Ya, akses web saja.

Oke Pak. Oke berarti sejauh ini pernah nggak sih Pak kita tuh mindahin dari server A ke server B gitu untuk datanya? Atau dari awal memang di server tersebut belum pernah dipindah-pindah Pak? Ya di situ. Berarti dari kita setup memang udah di sana

ya Pak? Pernah sih pernah. Pernah-pernah pindah sekali. Oh pernah pindah sekali. Nah itu?

Dari fisik ke cloud atau gimana Pak? Atau dari fisik ke fisik juga? Fisik ke fisik. Oke. Tapi kan kita backup dulu. Berarti di backup dulu biar datanya ini ya? Iya. Minimalkan hal yang tidak diinginkan. Iya.

Oke, berarti tadi kita nggak pakai pihak eksternal ya Pak untuk ini semuanya dikelola sama internal ya? Iya, internal. Oke, nah kalau misal ada kejadian gitu, atau misal ada kesalahan dalam IT-nya, itu untuk evaluasi insiden keamanan, apakah sudah dituliskan dalam kebijakan atau seperti apa Pak sejauh ini?

Evaluasi insiden. Kalau kebijakan itu ada bentuknya itu kayak laporan insiden ya. Oh, laporan insiden berarti Pak? Iya, tapi lebih arah-arah ke keselamatan pasien. Jadi ada aturan SOP-nya. Oke Pak, berarti memang diatur ya?

Apa, di data perlindungan pasien, termasuk juga di dalamnya terkait SIMRS ya Pak? Bukan secara spesifik SIMRS, dia secara spesifik sama pasien, cuman kan data SIMRS itu data pasien, jadi ya terkait dengan SOP itu. Oke Pak, berarti masuk ke lingkungannya gitu ya? Iya. Oke. Oke. Nah, tadi terkait

Data pasien gitu berarti kita juga udah menerapkan terkait undang-undang perlindungan data yang berlaku berarti Pak ya dari Kominfo kalau nggak salah Pak udah berdasarkan itu ya peraturannya untuk memastikan itu ada langkah pengecekan atau seperti apa Pak dari rumah sakit

Pengecekan ke karyawan ataupun ke sistem gitu untuk apakah masih mematuhi untuk undang-undangan perlindungan data pasien seperti itu Pak? Pengecekan berkala ataupun seperti itu? Gimana itu? Maksudnya kita nyalahin satu-satu. Kamu udah ikuti undang-undang belum kan? Agak sulit ya seperti itu ya?

Namanya undang-undang kan Nggak mungkin dibaca sama-sama orang., inti-intinya saja. Berarti di sini kita lebih ke menginfokan ya? Oke, ke rekan kita biar tetap mematuhi undang-undang ataupun seperti apa ya? Oke, peraturan. Kalau peraturan undang-undang pasti dibuatkan aturan turunan sampai ke peraturan direktur dan jadi SOP.

Yang penting tak ada SOP saja, insya Allah aman kan. Karena mungkin buat SOP nggak pakai dasar undang-undang. Iya, karena SOP juga udah diundang-undang tadi ya. Oke, Pak. Oke. Terkait audit, Pak, di SIMRS atau rumah sakit sendiri, pernah dilakukan audit untuk keamanan data, Pak? Belum, belum. Oh, belum pernah. Masih dari internal untuk mengecek ya, Pak? Iya.

Nah itu biasanya divisi atau bagian kerja apa aja Pak yang menggunakan SIMRA? Semua di tempat pelayanan pasien. Semua di tempat pelayanan pasien ya?

Semua perawat pasti punya akun. Semua dokter punya akun. Semua analis punya akun. Semua radiografer. Semua kasir. Semua tempat pelayanan yang ada pelayanan ke pasien pasti punya akun. Karena memasukkan tindakan dan lain-lainnya. Rekam medisnya dimasukkan di SIMRS ya Pak gitu? Ya, karena rekam medisnya elektronik. Oke.

Nasumber 2 (Nur Tias Rahayu)

Kemarintah udah wawancara sama Pak Arief kan. Nah ini mau dari kak tias sebagai staffnya tuh ada beberapa pertanyaan sih Kak terkait keamanan data. Nah pertama itu terkait kebijakan kewanitaan informasi yang ada di rumah sakit. Nah itu sering gak sih kebijakan itu dikomunikasiin ke pengguna seperti ke perawat dan lain-lain di rumah sakit dari tim IT ya?

tentang keamanannya? iya keamanan data itu contohnya kayak mana misalnya? misalnya sosialisasi untuk perubahan password secara berkala atau lain-lain gitu oh iya itu jelas pasti kita setiap kita (IT) ngasih akun baru terus kalau misalnya misalnya mereka lupa kan kalau lupa harus ke kita passwordnya balik lagi ke kita kan itu kita minta buat langsung diganti tapi kalau misalnya tiap

6 bulan sekali kita asosiasi ke mana-mana itu enggak. Tapi berarti kalau misal ada pengguna baru itu langsung kita info kan ya? Iya. Oke. Oke. Misalnya karena kayak mereka lupa password mereka, terus minta reset kan ke sini, nanti langsung kita suruh ganti. Oh. Ini tapi dari Kak tias dan tim IT yang gantinya? Iya. Oh. Oke. Tapi mereka punya akses juga untuk ganti? Bisa. Oke.

Mereka ga bisa kaya kalo kita di Instagram kan bisa lupa. Lupa Sandi itu ga bisa. Jadi mereka harus kesini. Berarti kontrol untuk gantinya emang dari kak tias dan tim saja ya? ya

Nah itu untuk memahami tanggung jawab untuk berubah data dan keamanan data itu, sebenarnya tadi itu dikasih tau juga gak sih dari awal kak? Maksudnya kan selain password yang kita kasih tau kalau perubahannya harus di tim IT, kita kasih tau juga gak sih kalau misalnya memang harus berkala gitu dan gak boleh di-share akunnnya keterangan-keterangan gitu.

Itu disosialisasiin waktu awal mau mulai SIMRS, pas kita kasih, kita kan mau ngasih akuN tuh pake surat edaran kan, karena ada dokter-dokter yang gak bisa dikumpulin. Jadi kita kasihnya pake surat. Oke. Oke, berarti tuh... Itu langsung ada di, ada di ininya, ada di surat edarannya itu. Oke.

Oke tadi untuk pelatihan emang belum dilakukan secara bekal ya kak? Iya. Untuk berarti dari kak Tias sendiri, kalau misal dari sistemnya ngecek ga sih?

Dari role pengguna itu sering direview gak sih? Apakah ada perubahan role dan lain-lain dari IT? Atau menunggu memang ada laporan kalau misalnya si user tersebut memang ada penambahan akses gitu? Oh itu akses yang kita yang ngasih. Jadi kalau misalnya mereka pindah ruangan atau mereka...

mau ada estetik diperbantukan dimana gitu, itu kita yang ngasih akses. Jadi mereka tau ya itu dari kita. Itu berdasarkan SK atau apa? Berdasarkan SK. Oke. Nah, tadi selain sosialisasi, ada panduan yang bisa dibaca berulang enggak sih, Kak? Untuk ini penggunaanya.

Enggak sih, kita cuma punya grup yang jadi kalau ada masalah ya ada di situ. Koordinasinya berarti dari grup itu ya? Untuk kebijakan keamanan informasi itu sebenarnya udah disebar ke pengguna belum? Atau malah dari rumah sakit itu belum ada terkait kebijakan kamar informasi?

Kalo nanya ke Pak Arief kan sebenarnya tuh udah ada itu kebijakan penggunaan data dan lain-lain Nah itu tuh sebenarnya disebar ke pengguna gak? Biar dia ngelakuin gitu? Nggak, mereka nggak tau. Cuma kita punya SOP untuk itu. Data tuh nggak mungkin disebar luas. Oh, oke. Nah, itu berarti, tapi kak tia udah pernah liat untuk SOP-nya tuh? Udah harusnya. Untuk tim IT udah pernah ya?

Untuk server sendiri, dia di RS untuk fisiknya? Iya. Oh disini, berarti memang di ruangan ini artinya? Iya. Ini berarti cuma tim IT yang boleh kesini? Iya. Nah ini untuk server kayak gini, ada pengecekan berkala nggak sih Kak Tias? Iya. Berapa kali sebulan atau berapa? Kita backup setiap hari. Oh kalau backup setiap hari? Iya.

karena ini sambil, kan baru mulai SIMRS nya jadi setiap hari pasti ada perubahan karena kita emang setiap hari kalau memenuhi kebutuhan RME, kita kan harus RME dari KEMENKES kan, jadi kita setiap hari ngerjain itu. Berarti memang ada perubahan ya? Nah itu, kalau backupnya dimana itu? Di cloud atau dimana?

Karena setiap hari itu kan sebenarnya data kemarin sama data hari ini itu sama, jadi cuma dimasukin ke drive aja. Sama dipindah ke komputer ini, komputer itu gitu. Oke, berarti emang banyak lokasi tapi memang masih fisik gitu ya? Iya. Oke. Berarti backup itu dilakukan setiap hari, berarti abis di-backup pasti diujikan? Untuk mastiin corrupt atau enggak?iya

Nah ini untuk log datanya sendiri, ada catetannya nggak sih kak di sistemnya itu? Ada dong. Di sistemnya ada ya? Di sistemnya langsung ada. Terus ini ada kerjasama sama pihak eksternal nggak sih terkait data atau SIMRA ini? Awalnya iya, awalnya kita pakai pihak ketiga, tapi tuh cuma nggak nyampe setahun terus udah diambil alih. Oh udah diambil alih, oke.

Itu kalau sama pihak ketiga itu vendor atau kementerian atau gimana sih? Vendor. Dia tuh awalnya nyediain server, nyediain bentuk fisiknya server. Jadi mereka bersedia langsung ngerjain gitu. Karena waktu itu belum ada timnya kan dibentuk. Jadi pas setelah aku masuk ke sini, baru dibentuk timnya udah kita ambil alih aja. IT nya berapa banget ya sih?

Kalau yang IT beneran cuma dia tias Yang lain itu perawat, cuma ditaruh disini, cuma pada ngerti gitu Udah pernah ngelakuin audit belum sih kak? Kalau misal dari SIMRSnya itu dari Kemengkes atau dari rumah sakit itu audit sistemnya Gimana itu? Audit tuh sebenarnya ada kayak penilaian terkait keamanan atau kerentanan dari sistem gitu? Enggak Belum ada ya? Enggak ada Yang ini baru kapan?

Narasumber 3 (Fathan)

izin memperkenalkan diri, saya Deo Alif, mahasiswa di BINUS. Kami mau wawancara terkait keamanan informasi sebenarnya di rumah sakit. Tadi udah wawancara sama Pak Tias, sama Pak Arief juga sebagai admin juga. Butuh perspektif lain dari user yang pernah wakil menggunakan user, sebagai user kita, mungkin boleh diceritain dari bang Fathan, sebagai apa kemarin sempat menggunakan user? Saya kemarin sempat di poligigi itu sebagai user

Mungkin ada beberapa pertanyaan sih terkait keamanan data SIMRS. Berarti untuk login ke SIMRS sendiri, bang fattan punya akun sendiri untuk itu. Nah itu untuk akses akun itu didaftarkan oleh admin atau create sendiri atau sebagainya? Dadaftarkan oleh admin rumah sakit. Oke, nah itu bang fattan

Untuk akunnya sendiri sebenarnya bisa disebar ke ini lainnya sih, ke pengguna lain gitu. Pernah nggak bang, disebar atau pakai akun pengguna lainnya? Pernah juga gitu. Pakai akun dokter, tapi dengan pengetahuan. Soalnya kan sebenarnya ini di poli gigi ya, komputernya cuma satu, dokternya dua.

Jadi yang suruh ngisi, yang perawatnya. Berarti kebutuhannya untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan. Oke. Berarti tapi untuk akun akun sendiri belum pernah digunakan orang lain, tapi menggunakan akun orang lain pernah gitu ya? Menggunakan akun dokternya. Oke. Nah untuk...

Akunnya sendiri pernah coba login di luar rumah sakit atau misalnya di tempat umum gitu? Belum pernah, soalnya nggak bisa. Oh nggak bisa, aksinya cuma di sini ya? Cuma di rumah sakit. Oke, nah selama penggunaan SIMMRS ini, ada kendala nggak sih yang pernah ditungguin? Kendala itu mungkin pernah waktu itu

Mati listrik, gitu aja sih. Oh berarti kalau bisa mati listrik itu mengganggu disini ya? Sempat beberapa detik gitu kan, kayak gitu. Berarti cuma dilihat karena mati listrik aja sih? Sementara mati listrik, gitu aja sih.

Nah, untuk penggunaan dari SIMRS sendiri itu pernah ada pelatihan atau seperti apa sih bang? Pernah ada pelatihan waktu itu. Jadi kan kalau user itu pertama kan sama sekali nggak ngerti ya ini apa gitu. Jadi waktu itu kita dipanggil ke sini buat pelatihan satu-satu. Oh, satu-satu emang dari tim IT nya gitu?

dipelatihan itu dijelaskan juga nggak sih bang, terkait kebijakan keamanan data misalnya kita nggak boleh ganti password sembarangan atau seperti apa gitu? Ya, dikasih tahu itu diperingatkan lah, jangan sampai lupa password, jangan kasih ke orang. Berarti kebijakan itu secara lisan disampaikan oleh tim IT tapi secara tulisan kayak itu belum sempat?

Oke. Nah, untuk pengguna akun tadi, apakah setiap kali kita di office hour itu dari jam 8 sampai jam 6, misalnya. Dari dokter yang itu, setelah jam kerja itu selesai, apakah selalu dilogout atau dibiarkan aja gitu, biar besoknya langsung login gitu? dilogout. Selalu dilogout ya? Iya. Nah, itu berarti untuk komputer sendiri yang bisa akses, cuma perawat atau dokter yang itu. Iya. Terus,

Dari emailnya sendiri tuh, SIMRS itu email rumah sakit atau email sendiri seperti itu? Kalau email itu... Pake email... Kalau kebetulan poligi itu bikin email sendiri sih. Oh... Iya, poligi itu bikin email sendiri. Tapi kemarin tuh sempet SIMRS bikin email. Jadi kita login-in satu-satu, ya gitu. Tapi ternyata malah... Apa? Passwordnya tuh muncul semua

Dari poli-poli lainnya itu juga, jadi akhirnya kita logout lagi. Oke, nah itu berarti sebenarnya kalau misalnya dari poli gigi sendiri memang udah ada domain yang kalian sendiri gitu ya? Iya, yang kita bikin sendiri. Jadi kalau misalnya poli lain atau poli lain belum tau ya? Belum tau. Oke.

Oke, berarti tadi kalau misalnya masih mati listrik, emang benar-benar udah gak ada akses alternatif lain untuk ini? Iya. Sebenarnya dulu ada UPS ya, tapi UPS-nya kan udah showak gitu, jadi udah gak bisa dipakao. Oke. Mungkin itu sih untuk wawancaranya, sebagai usernya sih. Terima kasih untuk waktunya, Bang. Oh iya, sama-sama. Terima kasih.

Narasumber 4 (Dr. Cholif)

saya ingin perkenalkan diri dulu, nama saya Deo Alif alfitrah. Ini sebagai mahasiswa dari BINUS, Program Studi Magister Manajemen Sistem Informasi. Ini tadi untuk mengambil tesisnya dengan judul

keamanan data penilaiannya di rumah sakit dan judul. Nah ini harapannya, saya sudah wawancara dengan admin, yaitu tias dan Pak Arief, dan juga Mas Fattah sebagai yang pernah menjadi user. Nah sekarang mau wawancara dengan dokter Cholif itu untuk sebagai sebagai user dan juga kalau dari strukturalnya itu kepala pelayanan medisnya sendiri ya dok, sebagai user.

Mungkin saya izin, sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa dilihat terkait kamera data. Nah ini sebenarnya untuk dokter Cholif sendiri berarti ini sebagai ketua pelayanan untuk medisnya. Itu boleh diceritain sedikit dok untuk jabatan tersebut tugasnya seperti apa?

yang tupoksi di pelayanan medis, berarti terkait sama seluruh pelayanan pasien di rumah sakit kaitan dengan medisnya. Jadi saya mengkoordinasi semua, seluruh poli yang ada, bagaimana pelayanan itu di paripurna.

Di bawah saya ada pelayanan medik untuk rawat jalan, ada pelayanan medik untuk ruang ada Di bawah, kita mencakup juga pelayanan medik untuk dilantai bawah

itu dengan bidang terkaitannya, bidang pekerjaan atau bidang keperawatan jadi terkaitannya supaya semua pelayanan menjadi paripurna kemudian juga mengkondisikan semua apa namanya

kemudian dari semua itu kita awasi, kita evaluasi kemudian

selesai evaluasi kita rencanakan lagi, untuk layanan kedepannya, begitu lah kira-kira. Berarti banyak data pasien yang emang di handle di layanan medis ini ya dokumennya, dari dokumen pesen itu sendiri, rekam medik, dan lain-lainnya. Iya berkaitan. Untuk sebuah perkara ini berkaitan dengan data pasien,

Dokter berarti meng-handle juga tadi untuk data informasi dari pasien. Maksudnya ada akses ke data tersebut berarti kan dokter? Sebenarnya kalau untuk teknis aplikasi, data pasien, sistem informasi dibawa dengan penunjang, nggak dibawa saya. Tapi koordinasi tetap ada. Jadi sewaktu-waktu kita butuh, kita hubungi penunjang

Berarti secara prosedur itu nggak bisa langsung masuk ke data itu emang harus ada penunjang sebagai wali datanya ya? Iya, Tapi seandainya orang-orang saya yang setiap lakukan pelayanan, dia masukkan data untuk mereka.

Berarti kalau misal dia emang kayak perawat tadi dengan mas Fatah berarti emang dia masukkan data tersebut bukan yang hasil olah datanya ya? Iya dia masukkan data. Kemudian mengenai apa namanya pengolahan data, mengenai apa semua lah. Perawat, penyaraan macam-macam.

Itu dibawahnya penunjang. Itu untuk dokter cholif sendiri berpartisipasi gak sih dalam pembuatan kebijakan untuk awan data itu dibawah penunjang? Atau memang dari penunjangnya langsung dari tim IT untuk kayak gini? Kalau yang itu memang saya kira langsung di mereka ya. Tapi kalau kami ya tentu sebagai

user lah ya. Waktu mau ke payaran masukkan data, nge-entry. Lain pelauanan nge-entry, ya tentu berharap data itu aman. Karena kalau pun nanti kembali,

Aspek hukum yang lagi reformalnya dipermasalahkan, diberikan lagi ke pelayanan medis nanti ke bagian kami. Seandainya terjadi masalah hukum, ia kembali lagi ke kita.

Kenapa sampai malpraktek misalnya? Kenapa sampai terjadi ini? Itu kan ranah kita. Ini langsung bersentuhan sama pasien? Iya, sasaran orang itu. Menggugat Nah itu, selama ini, berarti kan emang penting banget jatohnya? Iya, penting-penting banget. Malah jatohnya, kita sebagai tim medis yang butuh, ini kan sebagai alat penjang untuk menjaga pasien.

Kita kan profesional. Begitu kita kerja, itu memang sudah ada acuan. Cuma kan, kita tentu menghindarkan apa jadi beresiko sekecil apa pun. Walaupun kita berlakukan itu tidak mengikuti protocol.

Jadi susah orang untuk menggugat. Yang rugikan kan bagian yang melakukan pemberi pelayanan. Nah itu sering ada pelatihan gak sih dok terkait ini, penggunaan SIMRS atau terkait kemanan datanya dari penunjang ataupun dari it? Kalau mungkin kalau kita baru sampai, proteksi diri.

protap tuh apa sih tuh kesannya? Untuk protap? Iya maksudnya sekarang saya kembali ke tindakan infus misalnya.

itu yang dari pelayanan? iya itu kan kalau gak ngikutin kita celah gitu untuk dipidanah

Oke, terus emang kalo misal tadi kan dari segi medisnya emang ada kebijakan dari segi keamanan data juga ada kebijakan lagi. Nah itu sering diperbarui gak sih dok? Terutama di kebijakan penggunaan data pasien dan lain-lain tuh. Di rumah sakit setau dokter. Yang terinfo ke tim medis karena tim medis yang menggunakan langsung datanya gitu.

langsung ke praku yang entry, missal perubahan itu langsung, mereka langsung dari tim IT ke perawat? iya langsung, malah disitu ada ke poli langsung

Oke, nah misalkan ada kendala gitu SIMRSnya dok, itu dari ini langsung ngelapor ke mana sih dok? . langsung ke SIMRS Oh, langsung missal tiba-tiba. Di poli, ada kendala, ada kendala, ya sampai ke sistem sendiri. Oh.

Itu berarti dari prosedurnya emang dari tim medis ke tim IT. Oh bukan, misalnya tim medis ke pelayanan, melaporkan ke bagian dokter kalau misalnya ada gangguan, jadi terhambat pelayanan. Itu jatuhnya penginfokan aja, bukan melaporkan. Iya diinfo

Tapi itu udah langsung. Berarti ke dokter cholif itu sebagai penginfo, tapi ke Pak Arief dan tim itu sebagai untuk penyelesaian permasalahannya? Ya, begitu. Prosedurnya emang berarti udah jelas? Udah jelas, memang jadi lebih singkat. Terus kalau dokter cholif sendiri ada akun sebagai dokter atau pengawas data juga?

Belum, belum. Jadi sekarang kan kita ikut jadi belum monitor gitu ya.. Tadi harapan tuh kalau misalnya kita sebagai pengawas tuh cuma monitoring apakah inputan datanya udah bener. Berarti belum ada sampe gitu? Belum-belum. Kita belum sampai mengawasi

Kebijakan diinfokan ke pengguna dalam bentuk surat edaran kebijakan yang udah tertulis gitu? dari himbawa ada dari edaran, ada

koordinasinya emang cepat gitu ya dari whatsapp kecuali emang kalau kebijakan yang signifikan baru mulai surat kebijakan gitu. tapi setahu dokter cholif banyak kan perubahan-perubahan itu sering gak maksudnya? untuk ada perubahan juga gak terlalu banyak

Narasumber 5 (Eka Yulani)

Sebenarnya perkenalkan Bu, saya Deo Alif Alfitra, itu mahasiswa untuk program studi Magister Manajemen Sistem Informasi di BINUS. Ini lagi proses kumpulan data sebenarnya untuk wawancara terkait si Meres di rumah sakit. Nah ini sudah lakukan wawancara dengan tim IT sebagai admin dan juga tadi sama Mas Fatah dari poligi kalau tidak salah.

Itu sebagai user dulu, nah terus dengan Pak Dr. cholif itu sebagai dari layanan medisnya. Nah, itu kalau Ibu berkenan boleh perkenalkan dulu Bu untuk ini ya. Saya Eka Yuliani, saya dari layanan keperawatan, bidang layanan keperawatan. Dari Kasiasuan Keperawatan ini ya, jadi kayak kita ada tiga, ada Bukabitnya, apa mungkin Bukabit dulu enggak?

Oke berarti itu tugasnya itu seperti apa kalau jabatan? Kalau saya ya kan asur keperawatan cenderung ke bidang pelayanan asur keperawatan bagi perawat di bawah gitu. Kita mau manajemen, asur keperawatan, kontrol, evaluasi gitu. Hubungannya dengan apa ya? Dengan SIMRS. Dengan SIMRS ya? Iya SIMRS itu sih ngecek, apa yang jalanin gitu aja.

Pengecekan berarti lebih ke pengawasi ke dari perawat-perawatnya apa ke penggunaan SIMRS ini udah ini mau ke cenderung, kalau saya sih kalau kita penggunaan SIMRS kita sekedar koordinasi aja sebenarnya koordinasi mereka yang udah menggunakan user di bawa masuk apa belum, kayak gitu aja sih ada kadala apa enggak gitu aja sebenarnya kesitu itu laporannya biasanya ke ibu untuk ini? enggak, mereka langsung ke SIMRS jadi satu ke SIMRS

Mungkin ada beberapa pertanyaan sih Bu. Pertama itu, kalau terkait keamanan data ini, sebenarnya untuk pelayanan sendiri, apakah Ibu punya akun untuk monitoring, apakah dari tim perawat? Belum ada kita. Kita semuanya sentral lewat IT semua. Lewat IT, berarti kita sebagai tadi ya, koordinator koordinasinya aja ya. Untuk menerima laporan itu enggak ada yang tahu melihat laporan. Kita cuma mengkoordinasi aja kita.

Mem-follow. Karena kita juga baru setahun ya nih ya, belum ada setahun mungkin loh ya, itu berjalannya. Yang untuk keperawatan ya, jadi mungkin selama ini jenderal ke NR, ke Rekod, daftaran, seperti itu. Nah, kalau yang untuk asur keperawatan memang baru, mungkin baru di akhir tahun 2020, 24 kemarin itu baru mulai.

Kita juga belum masuk semua kalau misalnya yang MR itu laporan juga ke ibu atau ke tim IT? ke IT, kami sentral satu. berarti untuk jenjang pelaporan itu udah jelas ya? jadi ruangan itu sebenarnya punya admin masing-masing nanti admin itu yang

Perlu mereka, karena mereka nanti yang combine semuanya. Berarti setiap poli itu bisa dibuat setiap poli itu punya admin ya untuk input data? Ya, punya mereka. Oh, mereka berarti yang koordinasi sama ini? Ya, kalau kami cuman cenderung koordinasinya aja. Mengecek kalau ada kendala gitu, gimana kendalanya, sebelum dimasukin belum, sudah berjalan apa belum, cenderung kepelayanannya gitu ya. Kalau ke IT-nya kita enggak, belum.

Ke ITnya apa belum ya? tapi kalau misal pelatihan dari tim IT ke perawat gitu? ada ada kemarin pernah dilaksanakan di bulan apa ya? lupa saya 2025 atau 2004 akhir sekitar itu rutin atau enggak rutin? kayaknya sih karena dia baru sosialisasi kemarin baru pertama oh baru pertama itu terkait penggunaan sama pemakaian oh pemakaian ya itu terkait penggunaan ITnya sendiri belum ke isinya oh penggunaan IT buat

Nah itu kalau misal sosialisasi gitu ada juga terkait kebijakan pasti ya, kebijakan dari rumah sakit terkait keamanan data. Nah itu memang diedarkan atau enggak sih Bu untuk surat kebijakan itu? Kamanan data? Apa ini kalau keamanan data? SIMRS gitu, kebijakan.

Nggak tahu ya soalnya itu kalau kita ke channel pelayanan akun masing-masing pegang mereka gitu loh kalau kemanan data pasien maksudnya selama ini nggak pernah keluar ya gitu loh dari dari RS ini sentral ini berarti kita tadi sama yang kayak dibilang Dr. cholif itu kita yang input data tapi nanti yang melalui atau menyimpan datanya dari IT kita kan cuma ya user ya jadi keperawatan nih

Perawatnya yang isi hari ini pelayanan asuransi perawatan pasien A apa aja yang dilanjutkan itu jenuhin disitu aja sih dokter juga gitu ada adminnya dan setiap dinas juga emang rata-rata sih semua perawat ruangan ada disana sih kayak gitu berarti yang sebenarnya pengguna utama itu dari perawat ruangan yang admin tadi ya iya benar oke

Berarti sebenarnya kita ini sebagai pemantaunya dari penggunaannya. Iya pemantau aja. Koordinasi kalau kita disini. Koordinasi. Oke. Mungkin untuk gambaran umumnya udah kebayang sih dari ini. Ini mungkin kalau boleh bantuan, boleh ini wawancara sama tim admin dari ruangnya biar karena tau. Yang mana yang ngertanya boleh sih.

Narasumber 6 (Suharti)

Perkenalkan, nama saya **Deo Alif Alfitriah**, mahasiswa BINUS. Penelitian saya terkait **keamanan data di rumah sakit**, khususnya di RYACUDU sebagai studi kasus. Sebelumnya saya sudah melakukan wawancara dengan tim IT sebagai admin SIMRS, serta tenaga medis sebagai user. Hari ini saya ingin wawancara dengan perawat sebagai user langsung yang melakukan input data. Jadi seperti itu bu untuk gambaran penelitian saya.

Boleh perkenalkan diri dulu, Bu ?Nama saya suharti, koordinator di poli penyakit dalam. Tugas ibu sebagai koordinator seperti apa ya Bu ? dan apakah juga menggunakan SIMRS ?Tugas saya koordinasi ke bagian SIMRS, KALAU MEMANG ADA KENDALA YA kita koordinasikan dengan admin SIMRS

Jadi akun SIMRS itu masing-masing punya sendiri ya Bu ?Iya, setiap orang punya akun masing-masing. Tapi untuk input data pasien, yang dipakai adalah akun dokter. Kalau akun ibu sendiri, nanti fungsinya buat apa ya Bu ? Akun saya untuk

pengadaan barang. Untuk akun ibu pernah di gunakan atau dipinjamkan tidak bu ? Tidak, akun masing-masing. cuma sekarang akun yang dipakai itu akun dokter, karena yang mengisi harusnya dokter, karena fasilitasnya belum ada jadi perawat membantu dokter menginput sementara.

Selama penggunakn SIMRS, apakah pernah ada kendala Bu ? Sering sekali. Kendala utama sinyal atau jaringan yang lemot, terutama saat jam sibuk. Kadang sistem muter-muter dan tidak bisa diakses. Itu hampir setiap hari terjadi, karena rebutan akses dengan poli lain.

Kalau ada kendala begitu, alternatifnya bagaimana ya Bu ? Biasanya kita catat dulu secara manual atau pakai telepon untuk koordinasi. Setelah sistem normal, baru data dimasukkan lagi ke SIMRS. Tapi memang memakan waktu.

Kalau lapor kendala, biasanya kesiapa Bu ? Kalau melaporkannya ke tim SIMRS atau langsung ke tim IT. kadang mereka harus datang langsung mengecek ke poli. Nah biasanya apakah ada pelatihan Bu untuk penggunaan SIMRS untuk perawat ? Ada pelatihan sekali, di awal penggunaan sistem. Setelah itu tidak ada pelatihan rutin. Kalau ada perubahan sistem, biasanya kami baru tahu setelah mencoba sendiri, tidak ada informasi resmi dari tim IT.

Apakah ada kebijakan khusus terkait keamanan data pasien, misalnya seperti larangan mengakses dari luar rumah sakit ?

Kalau akses memang hanya bisa dari rumah sakit, tidak bisa dari HP pribadi. Mungkin ada kebijakan dari IT, tapi tidak sampai disampaikan detail ke user. Jadi kami hanya tahu sebatas tidak bisa diakses dari luar. Tapi mungkin kebijakan itu ada, tapi tidak sampai ke kami sebagai user.

Kalau data pasien bisa dilihat kembali setelah di input Bu ? Tidak. Setelah resep atau data pasien diinput dan final, langsung hilang dari akses kami. Kalau mau lihat lagi, harus lewat laporan. Awalnya sistem belum stabil, jadi masih pakai manual. Sekarang sudah lebih baik, tapi tetap ada keterbatasan. Setelah perkembangan baru bisa. Kalau saya bisa, karena koordinator

Selama koordinator admin ya? Koordinator admin mungkin dokter juga kalau dia mau? Bisa. Cuma kalau untuk dokter ini Belum mungkin ada yang terbiasa dan ada dokter yang belum terbiasa.

Selama ini apakah akun SIMRS ibu selalu di *logout* setelah digunakan, atau dibiarkan tetap *login* ? Biasanya *logout* semua setelah selesai, karena itu sudah menjadi kebijakan.

Untuk email yang digunakan di SIMRS sendiri apakah email pribadi atau email dari rumah sakit ya Bu ? Email dari rumah sakit. Akun dibuatkan langsung oleh tim IT. *Password* awal juga dari mereka, saya tidak pernah ganti, tetap pakai yang pertama.

Kalau data pasien antar poli, apakah bisa saling mengakses Bu ? Bisa kalau ada konsul. Misalnya pasien dari Poli A konsul ke Poli B, maka datanya muncul juga di poli tujuan. Tapi tidak semua data otomatis terbuka, hanya yang relevan dengan konsul. Saling informasi dengan poli poli lain

Kalau sistem sedang lambat, bagaimana pelayanan ke pasien ? Biasanya kami beri tahu pasien, data akan dimasukkan setelah sistem normal. Kadang resep ditulis manual dulu. Kalau pasien butuh surat kontrol, harus menunggu sampai bisa diprint dari SIMRS. Kalau terlalu lama, kadang surat kontrol dibuat manual. Sehari bisa 10 pasien lebih yang harus dilayani manual seperti itu, terutama saat jam sibuk.

Narasumber 7 (Fitraiantina)

Perkenalkan, saya **Deo Alif Alfitriah**, mahasiswa BINUS. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait **keamanan data di rumah sakit**, khususnya di **Ryacudu** sebagai studi kasus. Sebelumnya saya sudah melakukan wawancara dengan admin IT, user, serta tenaga pelayanan medis, termasuk dokter Poli dan perawat.

Boleh Bu, perkenalkan diri terlebih dahulu ? Nama saya **Fitraiantina**, selaku Koordinator di Poli Saraf Rumah Sakit Ryacudu, Kota Bumi.

Kalau boleh tahu, apa saja tugas ibu sebagai koordinator ? Tugas saya melakukan koordinasi untuk tugas-tugas pelayanan, khususnya pelayanan pasien di poli ya. Baik untuk pasien rawat jalan, pasien yang perlu dirujuk, maupun pasien yang harus dirawat di rawat inap. Jadi saya mengoordinasikan teman-teman staf pelaksana di poli, melaksanakan peprpanjang tangan apa yang diinstruksi dari dokter spesialis (DPJP).

Pertanyaan saya nanti lebih banyak tentang SIMRS, Bu. Untuk akun SIMRS di poli saraf, apakah satu poli ini menggunakan satu akun, atau tiap pegawai punya akun masing-masing Bu? Setiap pegawai punya akun masing-masing. Akun dibuatkan langsung oleh tim SIMRS.

Berati akun dibuat oleh tim IT, ya Bu ? Pernah ibu ganti *Password* dari pertama kali dikasih? Tidak. Dari awal sampai sekarang *password* masih sama. Saya tidak mengganti karena takut lupa.

Apakah akun ibu pernah dipinjamkan ke staf lain atau dokter untuk menggantikan dalam menginput data ? Kadang-kadang, kalau ada kendala. Tapi dengan persetujuan saya dulu. Itu pun jarang sekali, hanya sekali duakali saja, biasanya ke teman satu tim di Poli Saraf, bukan ke tim IT SIMRS.

Kalau kendala selama menggunakan SIMRS, apa yang paling sering terjadi ? Kendalanya hampir sama dengan ruangan lain, yaitu servernya lemot. Misalnya saat mengirim resep ke apotek, kadang prosesnya lambat. Karena resep sekarang sudah pakai sistem SIMRS, jadi kalau lemot, proses input jadi lama.

Kalau lemot begitu, apa ada alternatif ? misalnya ditulis manual dulu Bu? Iya, biasanya resep ditulis dulu secara manual. Nanti kalau sistem sudah bisa, baru diinput ke SIMRS. Tapi ya, jadi makan waktu karena kendala itu sering terjadi. Ya dicoba terus, tapi ya waktunya habis terbuang.

Itu sering sekali terjadi, Bu ?

Iya, hampir setiap hari. Kemungkinan karena kendala Wi-Fi. Di poli hanya ada satu Wi-Fi, sementara penggunaanya banyak.

Kalau ada kendala begitu, biasanya dilaporkan ke siapa bu ? Langsung dilaporkan ke tim IT SIMRS. Untuk penanganannya apakah cepat bu ? Respons mereka cepat, karena resep harus selesai hari itu juga, tidak bisa ditunda untuk besok

Apakah ada pelatihan dari tim SIMRS untuk penggunaan sistem ini bu? Iya, pernah ada sekali pelatihan. Tapi untuk *refresh* atau pembaruan belum ada lagi. Kalau ada perubahan, biasanya tim SIMRS datang ke poli-poli memberi penjelasan tentang perubahannya.

Kalau perubahannya ini sering terjadi ga Bu ? ya, dalam beberapa bulan terakhir sering ada perubahan. Karena SIMRS ini juga masih baru.

Kalau ada perubahan atau kebijakan baru, biasanya disampaikan lewat apa bu, surat edaran atau bagaimana bu? Biasanya lewat grup *WhatsApp* di infokan.

Kalau kebijakan tertulis belum pernah ada ya Bu ? Kalau surat edaran tertulis, baru pernah sekali atau dua kali. Lebih sering lewat grup kalau ada info info baru.

Untuk penggunaan komputer di poli saraf nya bagaimana ya Bu ? Hanya ada satu laptop. Itu dipakai bersama dokter dan perawat di Poli Saraf. Orang dari luar poli tidak boleh mengakses.

Terakhir tentang email untuk akun SIMRS, apakah menggunakan email rumah sakit atau pribadi ya Bu ? Email kami pribadi, yang kemaren itu email pribadi dibuatkannya.

Narasumber 8 (Majanudi)

Saya izin perkenalkan diri Pak, saya Deo Alif Alfitriah mahasiswa dari Binus program studi magister manajemen sistem informasi sedang melakukan penelitian keamana data di rumah sakit ryacudu, tadi telah melakukan wawancara di tim IT, admin, pelayanan medic, poli saraf, gigi, dan penyakit dalam, dan sekarang sedang mencoba ambil kasusnya dari user.

Boleh mungkin di perkenalan diri pak ? Saya Majanudi, saya kepala ruangan ruang penyakit dalam, untuk SIMRS sudah berjalan,

Dari adminnya kalo misal dipoli saraf banyak admin, kalau di bangsal banyak atau 1 ? Kalau di bangsal lebih dari 1 admin, kalau sore beda orang, malam beda orang,

ya setiap tim itu ada adminnya, semuanya itu bisa, contoh si A melakukan tindakan apa maka dia yang input di SIMRS, sesuai akun masing-masing.

Bapak sendiri punya akun di bangsal ? Punya. Itu akunnya di buat dari tim IT, dari password pertama di berikan ke bapak pernah diganti ga pak ? Belum pernah. Terus untuk yang bisa akses dari PC yang biasa di pakai untuk SIMRS itu Cuma dari tim bangsal penyakit dalam ya pak ? dari poli lain tidak bisa ? Penggunaan ini kalau untuk penyakit dalam hanya penyakit dalam yang bisa buka, jadi kami juga tidak bisa akses pasien2 di ruangan lain, hanya pasien penyakit dalam

Banyak ga pak kendala nya selama penggunaan SIMRS ini ? Ya namanya ini pemula baru beberapa bulan ini, masih ada kendala, karena belum terbiasa, gangguan sinyal, tapi sejauh ini masalah masalah seperti ini bisa teratasi.

Tapi untuk yang belum terbiasa ini bagaimana pak sekarang ? sekarang sudah lancar semua. Untuk yang sinyal perbaikannya seperti apa pak ? Biasanya kami menghubungi IT, dan tim IT ini ada jadwal piket, jika memerlukan mereka datang ya kami meminta mereka datang, tapi jika bisa call saja mereka tidak datang. Untuk gangguannya sering pak ? tidak jarang

Untuk pelaporan langsung ke tim IT ya pak ? biasanya yang dibawah bapak koordinatori itu biasanya ke bapak dulu atau bisa langsung ke tim IT ? Langsung ke tim IT, saya sifatnya hanya mengetahui. Karena memang di buat grup besar, jadi pelaporan kendalanya disana jadi semua tau.

Itu dari tim IT disampaikan ga ya pak kalau tidak bisa membuka data dari poli lain ? atau ada kebijakannya pak atau di sampaiakn informasi ketentuannya seperti itu pak? Iya dikasi tau secara lisan

Untuk pelatihannya sendiri, sering ga si pak untuk penggunaan SIMRS nya ? Belum ada si khusus pelatihan itu. Tapi jika ada pembaruan diinfokan nya bikin surat edaran atau bagaimana pak ? Biasanya ada pertemuan, tapi perwakilan saja, nanti perwakilan yang bertanggung jawab menjelaskan ke tim nya.

Terakhir pak itu email yang digunakan itu email pribadi atau email rumah sakit ya pak ? Itu email pribadi yang kami kasih. Itu kalau ada kendala gitu ada alternatif lain ga ya pak ?

Tidak ada, ya menunggu, atau engga di catat manual dulu, kalau sudah normal di input lagi. Terus ini pernah coba akses SIMRS dari luar rumah sakit ga pak ? tidak pernah dan tidak bisa juga. Harapan dari wawancara ini ya rekomendai perbaikan pak.

Narasumber 9 (Rika Oktasari)

Izin bu, perkenalkan nama saya Deo Alif Alfitrah, saya mahasiswa BINUS. Disiini saya sedang melakukan penelitian terkait penggunaan SIMRS khususnya mengenai

keamanan data pasiennya. Harapannya dari penelitian ini, outputnya berupa rekomendasi perbaikan-perbaikan yang ada di SIMRS di Jogja.

Sebagai data wawancaranya boleh ibu izin perkenalkan diri bu ? Kalau saya sendiri Rika Oktasari, masalah SIMRS kalau bisa di jawab saya jawab, saya terus terang kalau saya tidak selalu menginput data di SIMRS, saya bergantian ada admin dan teman-teman yang lain-lain karena kita ruangan ya disini ada 12 orang, beda dengan poli nya yang terbatas di setiap ruangan karena Cuma 2 orang ya jadi terbatas. Jadi bergantian untuk penggunaan SIMRS.

Kalau komputernya sendiri ada berapa ya bu? Satu, jadi gantian di 1 device, semuanya disitu, baik itu perawat ataupun dokter. Harapannya si supaya tidak nunggu nungguin lagi kalau bekerja.

Akunnya sendiri dibuat oleh SIMRS ya bu ? iya masing-masing dibuat. Ibu udah merubah passwordnya bu ? Tidak ya, sama sampai sekarang, insyaAllah aman ya, karena kita tidak bisa membuka akun itu jika di luar rumah sakit, hanya sekitar sini saja kita bisa membukanya jadi aman ya.

Untuk penggunaan SIMRS sendiri apakah ada kendalanya bu ? Kendalanya itu, sejauh ini ada server down, jaringannya ga maksimal, kalau itu kan berlawanan dengan aplikasi ya, kalau kadang ada order obat, sudah mau diambil obatnya ternyata di situ belum masuk, itu sering ada kendalanya, tapi dari sekian ini bisa dikatakan tidak terlalu sering tapi kendalanya berulang apalagi kalau lagi crowded ya kadang pasien baru masuk, kita mau terima disini tapi data nya belum masuk di SIMRS, jadi kejadiannya karena server down itu.

Kalau seperti itu biasanya lapornya kesiapa bu ? Ya ke IT SIMRS, bisa langsung minta tolong, ke admisi pasien baru belum masuk ke SIMRS maka mereka akan segera menanggapi jika tim admisi tidak bisa maka langsung mereka sampaikan ke tim IT nya, dan itu langsung di selesaikan, dan mereka juga ada jadwal piketnya baik itu tanggal merah libur, ataupun sabtu minggu, jadi mereka on call 24 jam. Artinya sejauh ini kalau ada kendala kendala alhamdulillah responnya cepat, ya ini juga masih pembelajaran yamas, jadi masih ada buku buku dan kertas kertas.

Kalau pelatihan sering dilakukan oleh tim IT SIMRS nya bu ? Biasanya jika ada pemberitahuan itu dikumpulkan atau di sampaikan lewat grup, ada lah sesekali dua kali, refresh seperti inhouse training, dan saya perhatikan juga mereka tim IT SIMRS itu datang ke ruangan-ruangan jika ada embaruan, dan jika ada kendala bisa kita telpon untuk melaporkan, mereka datang ke ruangan-ruangan.

Sejauh ini si tanggapan respon dari tim IT SIMRS itu cepat, paling jika lambat akhirnya kami mengalihkan ke manual. Alternatifnya manual ? iyaa, akhirnya mengalihkan ke manual, artinya komunikasi itu yang di pakai, kami hubungi farmasi dan menginfokan, menggunakan manual ke pasien, ini terjadi seperti ketika maintenance, server down. Tapi setelah itu di input lagi, makanya itu jadi PR lagi, karena buat resep manual, kalau ronsesn, lab kita telpon dan kasipengantar, setelah bagus lagi servernya harus di input ulang yang manual tadi.

Kalau kebijakan terkait kejadian tadi seperti alternatifnya apakah ada SOP nya bu ? Sejauh ini tidak ada, namanya spontanitas pelayanan ya, mereka juga belum keluar SOP nya, tapi ya memang ada kejadian harusnya ada SOP ya, tapi ya sejauh ini ya kita manual.

Untuk kebijakan mungkin belum ada ya bu ? tapi dari mulut ke mulut saja ? Iya tapi memang di ketahui oleh tim IT SIMRS dan yang bersangkutan ya, jadi memang di infokan jika manual.

Mungkin terakhir bu, terkait email yang dipakai itu, email pribadi atau email rumah sakit ? Email dari rumah sakit, terus password nya mereka juga yang buat, ceritanya kita list nama nama lalu mereka yang buat, tapi jika kita-kita mau merubah password itu silahkan.

Mungkin itu untuk wawancaranya terkait ini, tadi juga sudah ke poli poli lain, permasalahan nya hampir sama bu.

Lampiran 2. Wawancara Expert

Narasumber 10 (Hadi Syahril)

Sebelumnya terima kasih Pak Hadi udah menyempatkan waktu disini saya akan menjelaskan atau berdiskusi terkait permasalahan yang ada di rumah sakit. Ini boleh tolong perkenalkan Pak Hadi sebagai expertise itu

Nama saya Hadi syahril. Saat ini saya sebagai konsultan di salah satu perusahaan swasta dalam bidang implementasi ISO 27001. Lalu sampai gitu saya juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Jakarta.

Mungkin terkait permasalahan pertama, ini terkait kategori risikonya itu kebijakan keamanan informasi, Pak. Sebenarnya di rumah sakit ini, kebijakan ini tidak mencapai semua aspek dari kebijakan data secara efektif. Dokumennya belum terdokumentasi. Jadi, untuk kebijakan ini hanya by chatting atau by mulut ke mulut, serta kebijakan ini tidak pernah diperbarui dari 2020

Nah, ini seringnya terjadi admin ataupun yang menggunakan sistem itu tidak tahu, Pak, terkait kebijakan tersebut. Ya, jadi terkait dengan kebijakan ya, itu memang sebaiknya harus terdokumentasi. Karena itu merupakan suatu persyaratan ya. Jadi memang harus didokumentasi dan di samping itu juga perlu direview ya.

direview secara periodik misalkan setahun sekali dan yang penting lagi adalah penyimpanannya agar bisa diakses oleh semua staff yang ada di rumah sakit jadi kebijakan keamanan ini sebenarnya juga perlu disosialisasi apakah itu untuk staff atau karyawan yang baru masuk misalkan

Atau yang memang sudah lama, jadi perlu dilakukan refresh. Seperti itu sih. Dan untuk kebijakan ini memang harus disetujui oleh Kepala Rumah Sakit atau apa istilahnya? Direktur. Iya harus disetujui oleh Direktur.

dan tentunya harus dimaintain ya, dipelihara, itu sih paling terkait dengan kebijakan. Berarti untuk kebijakan memang harus disusun oleh manajemen yang berkaitan dan di-approve sama direktur sebagai atasan dan harus satu instansi tersebut harus mengetahui apa terkait ini? Ya jadi gini, jadi

Sebaiknya memang di suatu organisasi ya itu harus ada karyawan yang memang dedicated ya mengurus keamanan informasi.

jadi nanti termasuk kebijakan ini mungkin bisa dibuat draftnya itu lebih dahulu oleh staff security itu nanti setelah itu, setelah dibuat draftnya kemudian nanti bisa direview oleh top level management yang lainnya jadi tidak harus dari top level management yang membuat kebijakan itu karena kan mungkin

Dari sisi pengetahuan ya, mungkin staf security lebih tahu. Berarti memang harus semua elemen dilibatkan ya Pak? Iya harus, paling tidak top level manajemennya ya. Karena kan resiko kan merupakan tanggung jawab, top level manajemennya.

mungkin terkait resiko kedua itu terkait manajemen akses, Pak. Di rumah sakit ini sendiri, sebenarnya harusnya penggunaan akun itu hanya dilakukan oleh orang tersebut tertentu, Pak. Enggak boleh disebar-lewaskan. Pada praktiknya sebenarnya

Di rumah sakit ini ada seringkali terjadi itu dari masing-masing orang itu bertukar akun untuk saling bantu mengakses ataupun dari dokter akunnnya dipakai oleh perawat seperti itu. Untuk ini sangat sering terjadi karena di beberapa ruangan atau poli yang saya datang itu hampir semuanya melakukan hal tersebut.

Boleh tahu dampak atau mitigasinya akan seperti apa, Pak? Ya, terkait dengan akses kontrol kan prinsipnya adalah kita memberikan akses kontrol itu hanya sebatas sebatas seminimal mungkin, ya. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan akses itu, ya. Akses itu kan nanti bisa tergantung objeknya, ya.

apakah akses mau ke gedung ya, atau ke tempat kerja, atau akses ke perangkat-perangkat rumah sakit ya, seperti pemindahan sistem informasi dan sebagainya. Jadi pertama kali perlu dibuatkan menggunakan model-model akses kontrolnya yang macam-macam tuh.

Nanti tinggal terapkan yang mana nih. Jadi perlu dilihat dulu ini ya, target yang diakses itu apa aja. Kan beda nanti akses mau masuk ke gedung dengan akses ke sistem kan berbeda. Belum lagi kalau mau akses ke perangkat.

Nah, apa aja nanti yang perlu diimplementasi ya, akses kontrolnya itu. Dan ini mengenai akses kontrol ini juga perlu dibuatkan prosedurnya, prosedur atau dokumen, rupa dokumen juga.

Jadi bagaimana pemberian suatu akses itu, siapa yang meng-create account misalnya. Jadi, nah itu harus diada dulu. Jadi akses itu gak bisa dibuat oleh, misalkan biasanya tim IT ya, jadi gak bisa dibuat oleh tim IT tanpa ada, apa,

tanpa ada persetujuan dari pemilik aset yang akan diakses. Berarti sebenarnya untuk akses ini nggak cuma di sistem, tapi dari hardware-nya juga, mulai dari masuk ke ruang server dan lain-lain seperti itu? Ya, tergantung dari kebutuhannya sebenarnya. Mana yang perlu akses kontrol, mana yang nggak. Kalau perangkat-perangkat di rumah sakit itu mungkin ada juga yang memang

Hanya bisa diakses oleh dokter, perawat, dsb. Kalau kita ngomong soal akses sistem, sebenarnya kan dari fenomenal di rumah sakit ini akunya dibuatkan oleh tim IT, by password dan juga email.

Untuk maintenance perubahan email ini apakah ada jangka waktu tertentu yang di ini? Karena seringkali itu begitu dibuatkan password dari pegawai rumah sakit ini nggak merubah password. Password yang sudah dibuat dari tim IT itu saja yang digunakan untuk di sistemnya nanti. Ya jadi harus, mungkin sebaiknya menggunakan ini ya, menggunakan

Namanya itu ada Identity and Access Management. Kalau saya kira itu lebih baik gitu ya. Jadi nggak bisa IT itu harus mendapatkan informasi dari departemen lain ya. Seperti misalnya dari Human Capital. Ketika ada staf masuk kan pasti yang tau data-datanya kan dari Human Capital kan.

Nah nanti kan baru nanti dikirim ke IT-IT yang meng-create akunya untuk akses. Mungkin resiko selanjutnya itu terkait pelatihan dan awareness. Di rumah sakit ini disayangkannya tidak ada pelatihan. Tunggu-tunggu, terkait dengan akses kontrol itu perlu juga diperhatikan dari aspek kekininya ya.

jangka waktunya. Jadi ketika staff itu resign dari sakit itu, itu harus segera dihapus. Itu penting. Itu salah satu resiko yang saya kira penting. Itu terkait manajemen akses.

untuk pelatihan dan awareness tadi, di rumah sakit ini tidak ada pelatihan rutin terkait keamanan informasinya. Jadi sosialisasi ini hanya dilakukan pertama kali dan terbatas. Nah ini juga yang dijelaskan itu terkait penggunaan sistem, bukan lebih ke keamanan dari penjagaan akun ataupun keamanan-keamanan data lainnya seperti itu. Ya sebenarnya kalau hanya dilakukan sekali ya pada saat ada

Karyawan baru, saya kira ini kurang. Jadi perlu dilakukan secara periodik juga. Untuk memberikan awareness itu. Untuk yang staf lama juga. Dan staf itu sebaiknya memang harus menandatangani ya, menandatangani bahwa

dia sudah ikut training gitu. Oke. Nah itu biasanya idealnya dilakukan dalam waktu berapa? Ya macam-macam cara sih sebenarnya. Bisa menggunakan classroom ya, atau menggunakan kayak seperti email, lewat email, atau yang lainnya gitu.

Atau mungkin dengan menggunakan teknik simulasi. Kalau untuk misalkan phishing itu mungkin bisa kita lakukan dengan teknik simulasi. Jadi mereka seolah-olah menerima email phishing asli.

itu bisa kelihatan siapa aja yang mengklik link dari email phishing tadi ya ini sebenarnya udah pas awal ngambil data saya coba pake gofish pak buat simulasi itu hasilnya cukup banyak sih yang kena untuk ini karena email yang digunakan itu bukan email instansi tapi email pribadi gmail ya itu iya makanya

Dan yang penting kita tadi harus konsisten ya secara periodik, karena kan namanya manusia kan suka lupa ya. Ya konsisten ya. Oke Pak, itu pelatihan dan penelitian. Nah tadi sebenarnya kita sudah menyinggung terkait manajemen aset dan sistem ya di manajemen akses. Nah ini tadi seperti yang kita, Bapak sampaikan juga harusnya ada SOP kan untuk tertulis untuk baik dari penggunaan perangkat lunak ataupun software-nya kan untuk menjadi

ketentuan siapa saja yang bisa akses. Nah untuk di rumah sakit sendiri itu untuk SOP tertulis itu penggunaan perangkat lunak dan perangkat kerasnya itu belum ada serta manajemen backup dilakukan itu masih secara manual pak tanpa

proteksi dari UPS. Jadi permasalahan itu kadang-kadang kalau mati lampu, data-data itu yang belum kesimpan langsung hilang karena down systemnya, karena penyimpanannya itu masih di server lokal seperti itu.

Ya, jadi untuk mengenai sistem backup itu memang harus dilakukan setiap hari. Dengan, kan ada model apa, bukan model maksudnya teknik-teknik ya untuk melakukan backup itu.

Ada mulai dari full backup, ada incremental backup, differential backup. Itu tinggal pilih mau menggunakan metode yang mana gitu ya. Kalau full backup itu berarti setiap hari dilakukan full backup. Cuma ya harus menyediakan, ini backupnya ke mana? Ini backup ke ini sih, hardware lain sih misalnya dari masing-masing PC yang ada di sana. Nah itu pun dilakukan secara manual, Pak.

Kalau ke PC itu kan, di samping PC ada backup lain nggak? Ada cloud sih ya. Ya itu tergantung dari kebutuhan sebenarnya. Nah untuk menentukan backup itu sebaiknya memperhatikan ini ya, RPO ya, recovery point objective. Jadi perusahaan atau masyarakat ini

bisa menerima kehilangan data yang seberapa besar ya jika terjadi suatu, katakanlah, insident, recovery point objective itu yang perlu disentuh. Nah itu nanti yang menentukan backup strateginya. Itu dikembangkan dari RTO-nya. Berbeda-beda antara sistem satu sama sistem lain. Ada yang sistemnya memang RTO-nya mungkin

kecil, tapi RPO-nya besar. RTO itu biasanya mulai dari plan backup dan teknik backupnya juga? RPO itu nanti menentukan seberapa banyak data yang hilang yang bisa diterima oleh programitas itu. Kalau misalkan 5 jam, karena RTO-nya 5 jam

artinya data 5 jam sebelum terjadi insiden itu, 5 jam kebelakang itu nanti bisa hilang.

Oke, berarti itu menentukan batasan-batasan ini ya? Iya, itu harus diutusin. Ini terkait risiko manajemen insiden, Pak. Untuk pelaporan sendiri, ini masih melakukan WhatsApp biasanya, di sebuah grup. Ini mereka dikumpulkan, jadi kalau misalnya ada isu terkait penggunaan sistem di rumah sakit, ini mereka reportnya by WhatsApp. Pelaporannya hanya pada sistem, bukan data.

misalnya kalau misalnya ada data yang hilang, biasanya mereka tuh gak aware untuk itu, mereka cuma bilang kalau misalnya sistemnya down dan lain-lain, nah ini pun dilakukan masih di whatsapp. Sebaiknya memang ada sistem yang bisa mencatat semua insiden-insiden itu, karena kan

Justru yang penting itu adalah kalau terkait dengan insiden kan lesson learned ya, belajar dari insiden tersebut. Jalan-jalan nanti insidennya kalau WhatsApp kan mungkin agak sulit ya untuk tracking-nya. Jadi sebaiknya memang ada dibuatkan sistem untuk

Pelaporan. Jadi kalau misalnya ada masalah yang serupa bisa di tracking lagi kan? Iya. Sebagai pembelajaran. Ya kemudian yang penting lagi buat juga, incident response prosedurnya. Jadi apa, bagaimana, keadaan tim atau penanganan incident. Harus ada itu. Incident response plan. Kemudian nanti itu juga harus di tes juga. Di tes tahun sekali ya.

dibuat skenario-skenario insiden untuk penanggulangan. Oke, untuk resiko selanjutnya itu ada audit dan evaluasi Pak. Ini selama berjalannya sistem selama beberapa tahun terakhir ini belum ada dilakukan audit kepatuhan terhadap keamanan data informasi ini secara formal di rumah sakit, baik secara internal ataupun eksternal Pak.

Ini audit dan evaluasi Pak? Belum pernah dilakukan audit keamanan data? Ya, audit itu kan memang sebaiknya dilakukan secara periodik ya. Secara periodik, nanti perlu ada tim untuk internal auditnya ya. Nah kalau mau mendapatkan sertifikat itu nanti perlu dilakukan audit eksternal juga.

Jadi memang itu adalah kata prodik dan yang penting juga adalah kalau memang internal audit itu auditornya harus diberikan training agar mereka bisa melakukan audit secara benar, jangan sampai mereka tidak tau cara mengaudit.

selanjutnya ada komunikasi dan email penggunaan email pribadi ini untuk mengirim data patient masih terjadi karena penggunaan email buat akses sendiri itu bukan email dari instansi rumah sakitnya sendiri masih menggunakan email pribadi itu sama sekali tidak disarankan untuk menggunakan email pribadi karena email pribadi itu kan menggunakan email-email yang

web based email seperti Gmail, Yahoo Mail, dan itu kan tidak bisa 100% kita yang ngontrol kan. Nah itu saya kira yang harus diganti. Sebaiknya menggunakan email system sendiri ya.

nah mungkin yang terakhir itu ada hubungan dengan pihak ketiga maksudnya untuk penggunaan vendor ini digunakan itu pertama kali waktu set up

Tadi terkait hubungan pihak ketiga ya Pak. Kalau pihak ketiga itu permasalahan kalau waktu servernya itu di-create, itu menggunakan vendor. Dan juga untuk implementasi awal dari SIMRS itu.

Itu enggak dilakukan pemantauan lagi nih, apakah si vendor itu masih punya akses atau tidak untuk sistemnya? Ya, terkait dengan vendor itu pertama kali yang dilakukan, pertama melakukan vendor assessment.

Biasanya kan ada, kalau pakai vendor itu kan mungkin kita harus tahu

Mulai dari servernya, itu nanti yang akan mengerjakan? Udah dikerjain, servernya itu udah dikerjain. Udah dikerjain servernya? Iya. Nah yang penting kalau mereka pengen tau ya?

Kalau vendornya itu kerja di rumah sakit, itu tentunya harus diawasi. Artinya, jangan ditinggal sendiri ya. Itu namanya nih, kayak di apa sih...

Jadi perlu juga dibuatkan ini, prosedur ya? Jadi mulai vendor itu dateng, apakah nanti diberikan akses, atau berupa... Aksesnya gimana, servernya? Akses ke servernya sebenarnya di ruangan gitu. Itu cuma dari tim IT katanya boleh masuk. Nah itu masih menggunakan gembok sih.

Nah itu yang penting itu sih, yang penting harus ditemenin buat prosedurnya juga sih. Lalu kalau reprimernya yang perlu akses, jadi nanti aksesnya boleh diberikan tapi sifatnya sementara. Jadi setelah vendor tersebut akses harus dicabut

Nah, terus untuk akses ke software ini Pak sebenarnya, sebenarnya banyak keluhan dari admin yang menggunakan ini. Dia tuh mungkin belum dimasukin ke resikonya, itu salah satu resiko buat akses. Ini webnya itu kalau misal lagi banyak yang menggunakan sistem, itu bakal lemot. Nah, lambat ini, jadi sistem itu nggak bisa diakses.

Alhasil mereka menggunakan manual. Kayak dicatat dulu, kayak jaman dulu jadinya. Diterus resep, diterusin. Nah, permasalahannya itu adalah saat si sistem udah aktif lagi, mereka harus meng-input lagi kan sistemnya. Itu wasting time. Dan juga untuk reportnya tadi sih, Pak. Gak ada prosedur kalau misal sistem mati, itu alihan sistem lain atau menggunakan format kayak gimana itu gak ada. Nah, khusus terkait dengan...

admin ya, admin. Nah itu perlu dilog ya, apa yang admin. Kegiatannya itu harus dipercatat. Jadi kalau memang. Admin itu nggak dibutuhkan lagi, itu harus dicabut. Aksesnya? Akses adminnya itu. Itu penting juga. Jadi jangan sampai.

Menyalahgunakan mengaktifkan. Jadi perlu di-monitoring. Monitoringnya bisa dari log.

Oke, nah sebenarnya kalau misalnya dalam suatu sistem ini, untuk monitoring sendiri itu ada di management risk, kategori risiko lain nggak sih Pak? Karena dia tuh seperti management ketua pelayanan, nah ketua pelayanan ini nggak ada akses untuk

melihat report dari staf-stafnya itu untuk pengikutan data dan lain-lainnya itu nggak ada. Nah, apakah itu masuk ke kategori resiko? Karena si atasan ini nggak bisa memonitoring, Pak.

Monitoring itu biasanya kan dari log. Jadi ada staff IT, staff security di sini. Itu yang melakukan review dari log-log itu. Hal-hal itu ngapain aja. Tercatat di log biasanya. Makanya penting diaktifkan lognya.

Kalau log ada, tapi maksudnya kalau secara monitoring dashboard gitu apakah butuh juga untuk keamanan data, untuk pengawasan gitu? Atau cukup log sebenarnya Pak? Dari log aja nggak apa-apa sih, dari log. Dari log, maksudnya log-nya direview. Secara periodik direview mungkin setiap minggu atau setiap seminggu sekali misalnya.

Jangan sampai lagi penyalahgunaan dari admin. Sebenarnya ada sistem yang bisa untuk mengelola, itu kan seperti admin itu maksudnya privilege ya.

Itu ada namanya Privileged Access Management. Oh, *Privileged Access Management*. Itu mungkin bisa diterapkan juga untuk manage akses-akses yang admin tadi. Itu *Privileged Access Management* itu komponen dari ISO? Oh, *tools* ya? *Tools, software*. Bukan komponen dari ISO, tapi *tools software* untuk mengelola *Privileged Access* itu. Karena itu kan *Privileged Access* itu risikonya tinggi ya kalau disalah gunakan.

Itu berbahaya, makanya perlu dimanage, dikelola. Dan admin itu harus diberikan, aksesnya diberikan jangka waktu tertentu. Misalkan 30 hari ya, 30 hari dia *expired* gitu. Oh, berarti *nge-create* ini baru, key baru atau *password* baru? Atau diperpanjang misalnya. Itu sih, yang penting dibatesin.

Poinnya sih sebenarnya akses ke akses yang memiliki *privilege* tadi, yang admin tadi itu perlu di *manage*, perlu dikelola. Oke, ini mungkin cukup Pak Hadi.

Timestamp	Email address	Kebijakan keamanan informasi perlu diperbarui secara berkala untuk mencakup privasi data sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Kebijakan Keamanan (Annex A.5.1.1)	Penambahan klausul privasi data dalam kebijakan akan keamanan akan memperjelas aturan perlindungan data pasien. (Annex A.5.1.1)	Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) akan meningkatkan keamanan akses sistem rumah sakit. (Annex A.5.15)	Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) akan mengurangi risiko akses tidak sah terhadap data sensitif. (Annex A.5.16)	Pelatihan keamanan siber rutin perlu dilaksanakan untuk seluruh staf medis dan non-medis. (Annex A.6.3)	Sosialisasi keamanan informasi secara berkala akan meningkatkan kesadaran pegawai siber terhadap ancaman siber seperti phishing. (Annex A.6.3)	Penyusunan SOP penggunaan perangkat lunak akan membantu standarisasi operasional TI. (Annex A.5.9)	Backup otomatis yang dilengkapi dengan UPS akan mengurangi risiko kehilangan data akibat gangguan listrik atau sistem. (Annex A.5.30)	Pembuatan Incident Response Plan (IRP) akan memperkuat penanganan insiden keamanan informasi. (Annex A.5.24)	Sistem pelaporan insiden yang formal dan terdokumentasi akan meningkatkan efektivitas penanganan masalah. (Annex A.5.24)	Audit keamanan informasi perlu dilakukan secara rutin minimal sekali setahun. (Annex A.5.36)	Audit berkala akan membantu mendeteksi kelemahan sistem sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. (Annex A.5.36)	Larangan penggunaan email pribadi untuk mengirim data pasien akan mengurangi risiko kebocoran informasi. (Annex A.5.13)	Penggunaan email internal terenkripsi akan melindungi kerahasiaan komunikasi yang berisi data sensitif. (Annex A.5.13)	Vendor yang bekerja sama dengan rumah sakit perlu mengikuti SLA keamanan informasi yang jelas. (Annex A.5.19)	Evaluasi keamanan vendor secara berkala akan mengurangi risiko ancaman dari pihak luar. (Annex A.5.19)
8/20/2025 19.40.26	apriy.73@gmail.com	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
8/20/2025 22.48.08	mulianabaha@gmail.com	Setuju	Setuju	Setuju	Netral	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
8/21/2025 10.58.06	egafrihaniwiagi@gmail.com	Netral	Setuju	Netral	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
8/21/2025 11.03.39	hendrakumis123@gmail.com	Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
8/21/2025 13.12.32	muhartini963@gmail.com	Netral	Netral	Netral	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Netral	Netral
8/21/2025 16.42.39	Wardalia mobile@gmail.com	Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju

Lampiran 4. Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS KESEHATAN
UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. RYACUDU
Jl. Jend. Sudirman No. 02 Telp (0724) 22095 Fax (0724) 22095
KOTABUMI - 34511
Email : rumahsakit_ryacudu@yahoo.com

Kotabumi, 25 November 2024

Nomor : 890/1525-PD/15-LU/XI/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister Manajemen
Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara
di -

JAKARTA

Dasar : Surat Ketua Program Studi Magister Manajemen Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara nomor: 093/BGP-MISM/JKT/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal: Izin Penelitian

Sehubungan dasar surat tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa pihak kami menyetujui Mahasiswa saudara :

Nama : **Deo Alif Alfitriah**
NPM : 2502484120
Prgram Studi : S2 Manajemen Sistem Informasi – Universitas Bina Nusantara

Untuk melaksanakan kegiatan **Izin Penelitian** sebagai tugas akhir dalam penyusunan Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara, dengan catatan pada saat mahasiswa saudara melaksanakan izin Penelitian diwajibkan mentaati protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H.M. RYACUDU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Dr. AIDA FITRIAH SUBANDHI, M.Kes

1908010020122003